

ENTRE LINHAS E ENCONTROS:

o desenho como linguagem no ensino de geometria em contextos interdisciplinares

*Auanny Silva Braga
Campina Grande, Paraíba
auanny.braga@aluno.uepb.edu.br*

*Dijanilson Iloia da Silva
Campina Grande, Paraíba
dijanilson.silva@aluno.uepb.edu.br*

*José Joelson Pimentel de Almeida
Campina Grande, Paraíba
jjmat@servidor.uepb.edu.br*

Resumo: Neste texto, relatamos uma experiência desenvolvida pela Leitura e Escrita em Educação Matemática – Grupo de Pesquisa Político-Pedagógico (LEEMAT), no contexto do Festival Latino-Americano de Matemática, Arte e Literatura (FEMAL), cuja edição de 2023 teve como tema “Leituras e Escritas em Educação Matemática e Justiça Social”. A experiência consistiu na realização de oficinas interdisciplinares, com ênfase em desenho fundamentado em conceitos geométricos, realizadas em espaços diversos como o Partage Shopping (Campina Grande – PB) e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves (Aroeiras – PB). O objetivo central foi investigar como a articulação entre arte e matemática, mediada por práticas lúdicas e criativas, pode tornar o ensino da matemática mais expressivo e acessível. A pesquisa, de caráter qualitativo, foi desenvolvida na perspectiva da pesquisa-ação, com registros das atividades e análise das produções dos participantes. A oficina de desenho destacou-se por explorar noções de simetria, formas geométricas e composição visual, estimulando a expressão criativa e o pensamento matemático em sujeitos de diferentes faixas etárias. Os resultados evidenciam o engajamento do público, a valorização de conhecimentos prévios e o despertar de novos olhares sobre a Matemática. Concluímos que experiências dessa natureza contribuem para ampliar os repertórios pedagógicos e ressignificar os espaços educativos, promovendo diálogos entre diferentes formas de saber.

Palavras-chave: Educação Matemática; Arte; Geometria; Interdisciplinaridade; Espaços não escolares.

1 Introdução

Na contramão de uma lógica reducionista de ensino, o Leitura e Escrita em Educação Matemática – Grupo de Pesquisa Político-Pedagógico (LEEMAT) tem se constituído como um espaço de estudo e invenção pedagógica, considerando a linguagem não somente como um meio, mas como condição da própria produção de significados em torno da Matemática. Ao reunir professores, pesquisadores e estudantes de diferentes níveis e instituições, o grupo

compartilha inquietações que atravessam a sala de aula, a formação docente e a pesquisa acadêmica, com práticas ancoradas em uma concepção discursiva da linguagem, atravessada pela Matemática.

Desde sua criação, em 2013, o LEEMAT tem atuado de forma transversal, articulando ações de ensino, pesquisa e extensão que não apenas tematizam a leitura e a escrita em contextos matemáticos, mas as praticam como formas legítimas de produção de significados. A aposta é no entrelaçamento de discursos, gêneros e práticas, tendo em vista a formação de sujeitos capazes de significar e ressignificar a Matemática em suas múltiplas linguagens e territórios.

Como objetivo geral do Grupo, busca-se problematizar questões relativas à leitura e escrita em Educação Matemática, mormente aquelas concernentes à linguagem matemática, à produção de significados em aulas de Matemática, inclusive na formação de professores, no âmbito escolar e na universidade, tendo como ponto de partida o relato das atividades desenvolvidas pelo LEEMAT. (Almeida; Soares, 2021, p. 243).

Neste trabalho, relatamos uma experiência que se insere nesse entrecruzamento entre linguagem, ensino e compromisso social, o que constitui uma das marcas do LEEMAT ao longo de sua trajetória.

Nesse cenário, é fundamental que possamos refletir sobre a linguagem como prática social para pensar a Educação Matemática indo além da dimensão técnica em seu ensino. Assim, compreender a matemática como linguagem implica reconhecer os enunciados escolares como práticas sociais situadas, atravessadas por contextos históricos, sociais e culturais.

Conforme apontado por Almeida e Rodrigues (2024), todo enunciado emerge de um contexto e se concretiza em condições específicas de interlocução, sendo atravessado por vozes, valores e afetos, como as atividades que apresentamos neste relato. Nesse sentido, os textos escolares e as práticas pedagógicas que mobilizam tais enunciados não são neutros, mas participam ativamente da formação de sujeitos e da produção de significados. A experiência com as oficinas, nesse trabalho, é atravessada por essa concepção: cada gesto, cada traço, cada resposta, ou mesmo os silêncios, produzidos pelos participantes carregam marcas de seus lugares de fala e modos de ver o mundo.

O LEEMAT é o idealizador e responsável pela organização do Festival Latino-Americano de Matemática, Arte e Literatura (FEMAL), um evento que visa integrar manifestações artísticas e literárias com saberes matemáticos. Trata-se de um espaço de intercâmbio e valorização de produções criativas, sejam elas de natureza textual ou não, que dialogam com conceitos e práticas matemáticas, promovendo uma visão transdisciplinar do conhecimento. O FEMAL busca reconhecer e evidenciar as múltiplas expressões culturais presentes na América Latina, favorecendo uma aproximação entre diferentes formas de se fazer e compreender a Matemática, as Artes e as Literaturas que coexistem no tecido sociocultural latino-americano.

A edição de 2023 do festival foi norteada pelo tema “Leituras e Escritas em Educação Matemática e Justiça Social”, incentivando produções que articulem esses eixos em suas diversas formas de expressão. Dentre as categorias propostas, destaca-se a Categoria I – Pinturas ou Desenhos, destinada a obras desenvolvidas por meio de pigmentos: líquidos, pastosos ou em pó, aplicados sobre superfícies físicas, compondo imagens de caráter figurativo ou abstrato.

No contexto das diferentes relações sociais e na distribuição dos saberes, elencamos o termo justiça social que, segundo Lacera (2016) é difundido desde o século XIX. Alguns autores trazem reflexões a respeito do tema, seja com o caráter social de distributividade sobre mérito, escolhas e necessidades, Pizzio (2016), ou sob visões mais expansivas desse conceito, que abordam, sobretudo, as relações intrínsecas entre estrutura e sujeito, responsabilizando os indivíduos pelas ações que promovem injustiças, Young (2016) e Gomes e Gandin (2017).

2 Objetivos

Como objetivo geral, pretendemos investigar como a articulação entre arte e matemática, por meio da realização de oficinas com enfoque geométrico, pode favorecer experiências significativas de ensino, contribuindo para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares em espaços formais e não escolares.

A fim de alcançar esse objetivo geral, organizamos o percurso em três objetivos específicos:

1. Propor e aplicar oficinas de desenho com base em conceitos geométricos, articulando arte e matemática em diferentes contextos;
2. Analisar como a mediação artística e a ludicidade podem favorecer a produção de significados no ensino da geometria;
3. Discutir as potencialidades de espaços não escolares para o desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares e inclusivas.

3 Descrição e análise da experiência

Do processo de montagem das oficinas, o Grupo se articulou, a priori, a partir de reuniões periódicas, em que se debatiam questões relativas ao planejamento, à estrutura, ao público-alvo, aos locais e à execução das atividades. Nessas reuniões, voluntários como, artistas, professores e estudantes, integravam propostas artísticas para o ensino da matemática, buscando estratégias viáveis e criativas. O espaço colaborativo tinha como propósito a seleção de metodologias lúdicas e inovadoras, capazes de favorecer a produção de significados na abordagem de atividades matemáticas.

O II FEMAL teve sua atuação distribuída em três etapas distintas: inicialmente no ano de 2023, de forma remota; a segunda atuação ocorreu no primeiro trimestre de 2024, no Partage Shopping, situado na cidade de Campina Grande-PB, proporcionando uma vivência presencial em um espaço de ampla circulação pública; e, por fim, no último trimestre de 2024, na cidade de Aroeiras - PB, na E.M.E.F. Tancredo Neves, exercendo um papel fundamental, ao fomentar a inserção do projeto em um contexto escolar diversificado, fortalecendo seu caráter pedagógico.

Neste trabalho, destacamos as contribuições das experiências vivenciadas na oficina de desenho, nos dias 09 e 23 de março de 2024, tanto no ambiente da escola, quanto no espaço público do Partage Shopping (em todos os sábados do mês de março de 2024). Enquanto na escola a proposta envolveu a práxis docente e reflexões sobre a função socioeducacional da atividade, no shopping, integrando uma programação cultural mais ampla, o projeto ofereceu oficinas de desenho, produção de velas, desafios lógicos, fotografia, geometria e origami, abertas à participação espontânea do público. Em ambos os contextos, as ações favoreceram a interdisciplinaridade, a troca de experiências e a produção

de significados para o ensino de Matemática, reforçando a função formativa de práticas que articulam conhecimento, cultura e linguagem em espaços escolares e não escolares.

Retomando a perspectiva dialógica de linguagem, é possível dizer que as experiências ora relatadas se constituem em enunciados que solicitam uma leitura responsiva ativa, conforme discutido por Almeida e Rodrigues (2024). Cada participante, ao se expressar por meio do desenho, interpreta e reinscreve perspectivas que envolvem inclusive saberes matemáticos, construindo relações entre a linguagem visual e conceitos diversos, até geométricos. Essa leitura ativa, própria dos enunciados estéticos e formativos, convida os sujeitos a ocuparem a matemática com seus próprios repertórios, trazendo novos significados aos seus saberes.

A ação na E.M.E.F. Tancredo Neves ocorreu em 30 de outubro de 2024, envolvendo todas as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O planejamento das oficinas seguiu as diretrizes já apresentadas, com adaptações ao contexto das turmas e à quantidade de colaboradores. Na oficina de desenho, osicineiros trabalharam com duas turmas de 2º ano, explorando conceitos geométricos elementares vinculados à composição de obras artísticas expostas em sala. As crianças, com idades entre 7 e 8 anos, revisitaram conteúdos já estudados sob uma nova abordagem. Ao final, após discussões sobre figuras geométricas, simetria e bidimensionalidade, foi montado um varal coletivo para expor as produções e evidenciar as percepções geradas a partir da integração entre Arte e Matemática.

A partir disso, as noções de simetria foram exploradas com espelhos e imagens para preencher, estimulando não só o aprendizado matemático, mas também a criatividade e a coordenação motora. A atividade foi planejada intencionalmente para contextualizar e articular as áreas envolvidas, garantindo que o aspecto lúdico estivesse a serviço de uma aprendizagem significativa.

Paralelo a isso, nos encontros de 9 e 23 de março, buscamos construir um espaço adequado à produção de significados. O ambiente cedido pelo shopping foi organizado alguns minutos antes da abertura ao público, com o uso de materiais disponibilizados pelo Grupo, como banners, lápis de cor, borrachas, folhas A4 e projetor, além de desenhos e telas autorais espalhados para gerar uma curiosidade e instigar o interesse. Após a abertura, os interessados realizaram a inscrição e se acomodaram junto a outros participantes.

Ao reunir um número significativo de participantes, iniciamos com perguntas sobre nome, idade e preferências artísticas. Em seguida, distribuimos folhas A4 e materiais para a atividade, abordamos brevemente técnicas de desenho e, por fim, incentivamos reflexões sobre a presença da matemática nos elementos artísticos, destacando seu caráter interdisciplinar.

Para fomentar a articulação entre imagens e conceitos, foram apresentadas algumas pinturas em telas, e solicitamos aos alunos que destacassem, oralmente, elementos e conceitos geométricos observados nas obras.

Figura 1: Pintura apresentada ao grupo e apontamentos realizados

Fonte: arquivo pessoal (2024)

Subsequentemente, analisamos os resultados do experimento e exploramos visual e conceitualmente outras obras, buscando ampliar percepções sobre diferentes estruturas. Em seguida, os participantes produziram desenhos baseados em figuras ou conceitos das obras discutidas, aplicando na prática as discussões e desenvolvendo o pensamento geométrico, conforme propõe, inclusive, a Base Nacional Comum Curricular (2018)

As produções não tinham foco no desenvolvimento artístico, mas sim na abordagem do fenômeno educacional de forma ampla, “[...] considerando-o não apenas como transmissão simbólica de conhecimento, mas como um processo formativo do humano” (Duarte Júnior, 2007, p.72). Esse processo de construção e atribuição de referenciais geométricos foi observado especialmente nos momentos de produção livre dos participantes.

Figura 2: Desenvolvimento das obras a partir de noções geométricas

Fonte: arquivo pessoal (2024)

Durante a oficina, os participantes demonstraram grande interesse e engajamento, aplicando noções geométricas em produções autorais. A abordagem exploratória ressignificou os conceitos matemáticos por meio de uma perspectiva lúdica e artística. Nesse contexto, a ludicidade mostrou-se uma estratégia pedagógica eficaz para promover a aprendizagem significativa, estimulando a apropriação ativa, criativa e contextualizada dos conteúdos (Kishimoto, 2007).

4 Considerações finais

A articulação entre arte e matemática proporcionou uma experiência estética que favoreceu a produção, a expressão e o desenvolvimento de múltiplas linguagens, ampliando a compreensão do conhecimento matemático. Essa abordagem se alinha à Educação Matemática Crítica, conforme Skovsmose (2000), ao defender práticas que estimulem autonomia, imaginação e pensamento reflexivo. D'Ambrosio (1996) também destaca a importância de reconhecer as manifestações culturais e artísticas como formas legítimas de construção matemática, rompendo com a dicotomia entre razão e sensibilidade. Ao integrar arte e ludicidade, a oficina contribuiu para desconstruir a imagem da matemática como algo puramente técnico, evidenciando sua presença nas práticas sociais e culturais.

Paralelamente, foram explorados conceitos fundamentais da geometria, como ponto, reta, formas e simetria, considerando a diversidade etária e cognitiva do público, composto por crianças, adolescentes e adultos.

Inspirados na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky (1998), destacamos a importância da mediação cultural e das interações sociais na construção do conhecimento, especialmente ao integrar a linguagem artística ao ensino. A correlação entre elementos da

matemática e processos estéticos favoreceu uma aprendizagem interdisciplinar, valorizando o conhecimento prévio dos alunos e o estímulo à criatividade na formação de sujeitos críticos e autônomos. Com esse enfoque, buscamos articular o pensamento lógico-matemático às expressões artísticas, compreendendo a geometria não apenas como conteúdo formal, mas como uma linguagem simbólica que dialoga com a imaginação e a sensibilidade dos aprendizes.

Nesse processo, os participantes eram incentivados a elaborar produções autorais com base nas relações geométricas previamente exploradas, articulando percepções que envolvem a complexidade enunciativa, inclusive as inter-relações entre conceitos geométricos e saberes provindos de outras áreas do conhecimento. Essa abordagem favoreceu a ampliação da compreensão da matemática para além de seu caráter estritamente técnico ou disciplinar, contribuindo para a superação da visão tradicional que a restringe ao espaço acadêmico formal. De acordo com Skovsmose (2000), ao promover situações de aprendizagem com significado, é possível resgatar a dimensão humana e crítica da matemática, possibilitando sua ressignificação no contexto da experiência estética e da produção criativa. Nesse sentido, ao integrar elementos da arte à exploração matemática, reafirma-se a concepção defendida por D'Ambrosio (1996) de que o conhecimento matemático está intrinsecamente ligado a práticas culturais e à expressão de diferentes formas de ver e interpretar o mundo.

Nesse processo de interpretação e produção de significados, cada gesto pedagógico pode ser entendido como enunciado que se concretiza em situação viva, em relação com o outro e com o mundo. Almeida e Rodrigues (2024) destacam que a concretização de um enunciado envolve não apenas a sua formulação linguística, mas também sua condição de escuta e de resposta possível, como relatamos. Tal perspectiva é essencial para pensar práticas de ensino que privilegiem a disposição para escuta das vozes discentes e suas formas de se apropriar da linguagem matemática. No contexto das oficinas, essa escuta se efetiva quando o aluno é tomado como sujeito de enunciação, podendo deslocar o saber técnico da matemática para aspectos relativos à humanidade presente em seus atos.

Realizar um evento com a temática "*Leituras e Escritas em Educação Matemática e Justiça Social*" em um shopping, espaço tradicionalmente associado a públicos elitizados,

representa uma ação significativa de aproximação entre a educação crítica e os diferentes contextos sociais. A escolha do local, embora à primeira vista pareça contraditória, contribuiu para ressignificar o espaço como território de aprendizagem e inclusão, aproximando a matemática de sujeitos diversos. Ao ocupar o shopping com práticas pedagógicas voltadas à equidade e ao diálogo entre conhecimento e realidade social, o evento promoveu acesso, visibilidade e valorização de saberes de uma forma livre e, para muitos, diferente da maioria das experiências anteriores.

O impacto formativo da experiência evidenciou-se na ampliação das possibilidades de ensino da matemática em espaços não convencionais, promovendo práticas mais inclusivas, criativas e significativas. A articulação entre arte e matemática possibilitou o contato com conceitos geométricos de forma lúdica e contextualizada, despertando uma nova percepção sobre o papel da matemática na vida cotidiana e na cultura. Para os educadores, o processo ressignificou as práticas docentes, por meio de ações com intencionalidade interdisciplinar e compromisso com a justiça social. A vivência também destacou o potencial formativo de espaços alternativos, como shoppings e escolas públicas, na formação de sujeitos mais autônomos, criativos e sensíveis às diversas formas de expressão do saber.

5 Referências

ALMEIDA, José Joelson P.; RODRIGUES, Grygena dos S. T. Contexto e concretização de enunciados: implicações para produção acadêmica em educação matemática. *REAMEC – Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática*, Cuiabá, v. 12, p. e24088, 2024. DOI: 10.26571/reamec.v12.18621. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/18621>. Acesso em: 3 jul. 2025.

ALMEIDA, José Joelson P.; SOARES, Luciano G. Leitura, escrita e educação matemática: produção de um grupo de pesquisa. In: E. J. WARTHA; J. J. P. ALMEIDA (Orgs.). *Educação Matemática e Ensino de Ciências: trajetórias e desdobramentos de grupos de pesquisa da região Nordeste*. Campina Grande, PB: Eduepb, 2021. p.233-253.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Educação Matemática: da teoria à prática*. Campinas: Autores Associados, 1996.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

DUARTE JÚNIOR, João Francisco. *Por que arte-educação?* Campinas SP: Papyrus, 2007.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. *Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação.* São Paulo: Cortez, 2007.

LACERDA, Bruno Amaro. Origens e consolidação da ideia de justiça social. *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, v. 112, p. 67-88, 31 ago. 2016.

PIZZIO, Alex. Embates acerca da ideia de justiça social em relação a conflitos sociais e desigualdades. *Revista de Administração Pública*, v. 50, n. 3, p. 355-375, maio 2016.

SKOVSMOSE, Ole. *Educação Matemática e Democracia.* Campinas: Papyrus, 2000.

VYGOTSKY, Lev S. *A formação social da mente.* São Paulo: Martins Fontes, 1998.

YOUNG, Iris Marion. Responsibility and global justice: a social connection model. *Social Philosophy and Policy*, v. 23, n. 1, p. 102-130, jan. 2006.